

Zenodo: SZ-SB-I-04: Schulwechsel in ein anderes Bundesland

Autor*in	@Ricarda Peil @Julia Lehmler
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10090761
ID	SZ-SB-I-04
Titel	Schulwechsel in ein anderes Bundesland
Bildungsbereich	SCHULE
Persona	P: Alvin - Erziehungsberechtigter https://doi.org/10.5281/zenodo.10091406
Kurzbeschreibung	Wegen Alvins Beförderung muss die Familie von Brandenburg nach Bayern umziehen, was für die Töchter Lisa und Lena u.a. einen Schulwechsel bedeutet
Ergebnis	Alvin findet via BIRD alle nötigen Informationen zum Schulwechsel, meldet seine Tochter Lisa an der neuen Schulen an und bekommt die Schulplatzzusage
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: Part 1 "Informationssuche"◦ Ablauf: Part 2 "Austausch mit der neuen Oberstufenkoordinatorin"◦ Ablauf: Part 3 "Beantragen des neuen Schulplatzes"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Alvin ist bei BIRD registriert• Alvin ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	LERNPFADFINDER CHAT DATA WALLET
Services / Tools	BIRD KALENDER

Problemszenario

Einleitung

Alvin Weierbach und seine Familie ziehen wegen seiner neuen Arbeitsstelle von Brandenburg nach Bayern. Seine Töchter Lisa (16) und Lena (13) wechseln – mitten im Schuljahr die Schule(n). Sie kommen zwar in die gleichen Klassenstufen, in der sie zuvor in Brandenburg waren, allerdings – aufgrund des föderalen Systems und der anderen Schullandschaft – auf andere Schulformen. Alvin kümmert sich aktuell um den Schulwechsel für Lisa. Das Gleiche muss er auch für Lena machen, bei der vor kurzem sonderpädagogische Bedarf festgestellt wurde, aber alles der Reihe nach. Lisa ist 16 und möchte natürlich mitreden. Für Alvin ist wichtig, dass der Schulwechsel für beide Töchter reibungslos verläuft.

Problemdefinition

Die Suche nach einer neuen geeigneten Schule ist für Alvin (und Lisa, die bei der Wahl der Schule mitreden möchte) aufgrund der unterschiedlichen Schulsysteme in Brandenburg und Bayern mit einigen bürokratischen Hürden und

Unsicherheiten für die Familie verbunden. Alle notwendigen Informationen, Formulare und Dokumente zusammenzustellen und die notwendigen Abwägungen und Entscheidungen zu treffen, ist ganz schön herausfordernd.

Hintergrund und Kontext

Die Schulsysteme und Inhalte in den verschiedenen Jahrgangsstufen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland teilweise. Die Anmeldung an der Schule ist gegebenenfalls aufwendig und es sind Fristen zu beachten. Ein Schulwechsel von Brandenburg nach Bayern bedeutet nicht nur für Alvins Töchter, sondern auch für ihn selbst eine aufregende Zeit, weil er nur das Beste für seine Töchter will. Mit den Informationen, die er bisher hat, fühlt sich Alvin nicht ausreichend informiert, aber Lisa und er haben die Suche ja auch erst begonnen.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona)

Alvin möchte, dass seine Töchter direkt nach dem Umzug zur Schule gehen können und alles dafür geregelt ist und sie nicht „aussetzen“ müssen, bis die Formalitäten geregelt sind. Er wünscht sich einen relativ nahtlosen Übergang und einen guten Start im neuen Zuhause.

Pre BIRD Lösungsversuche

Alvin hat Tipps von Lisas aktueller Lehrkraft erhalten. Die Webseite des Schulministeriums des Freistaates Bayern hat er schon durchgeklickt, fühlt sich aber nicht ausreichend informiert. Die Schulen in der Nähe des neuen Wohnorts hat er bereits gegoogelt, die Webseiten beantworten jedoch nicht all seine Fragen und da der Umzug nach Bayern noch bevorsteht, konnte er die Schulen noch nicht persönlich besuchen.

Aktivitätsszenario

Ablauf: Part 1 “Informationssuche”

Schritt 1: Alvin sucht im Lernpfadfinder nach Infos zum Thema Schule in Bayern.

Schritt 2: Alvin findet auf der Ergebnisliste die Seite vom [Bildungsserver in Bayern](#) und folgt dem Link auf die externe Website und liest sich dort alle notwendigen Informationen durch u.a. [Alle Schulen in Bayern suchen und finden](#).

Schritt 3: Anschließend kehrt er zum Lernpfadfinder zurück und folgt einem Link vom [Alle Schularten in Bayern](#)

Schritt 4: Er speichert sich in seinem privaten Arbeitsbereich einen [digitalen Flyer](#) über das bayerische Schulsystem ab.

Schritt 5: Alvin und Lisa öffnen nun den Lernpfadfinder und suchen nach Informationsseiten zu folgenden Themengebieten Schulamt, Verfahren vom Schulwechsel, mögliche Ansprechpartner, Schulen in der Nähe vom neuen Wohnort, Schularten im neuen Bundesland.

Schritt 6: Der Lernpfadfinder generiert eine Ergebnisliste von Schulen im vorgegebenen Umkreis.

Schritt 7: Alvin und Lisa speichern sich die Website des Staatlichen Schulamts [Home - Staatliches Schulamt im Landkreis Ebersberg](#) im Landkreis Ebersberg in Bayern als Favorit. Sie finden auf der Website das [Formular](#) zum Schulwechsel und speichern sich dieses in BIRD in Alvins Arbeitsbereich ab.

Schritt 8: Alvin und Lisa folgen dem Lernpfad zum Themenfeld Schulwechsel [In Bayern zur Schule gehen: Der Wechsel über Bundeslandgrenzen hinweg](#) [Schulwechsel über Ländergrenzen hinweg](#) und finden ein passendes Bildungsangebot.

Schritt 9: Alvin und Lisa klicken sich durch das Themenfeld Schulwechsel.

Schritt 10: Alvin und Lisa folgen dem Lernpfad Schulsystem in Bayern und klicken sich durch die [Bildungsangebote](#).

Schritt 11: Alvin und Lisa schauen nach einer geeigneten Schule in der Nähe ihres neuen Wohnorts auf [Alle Schulen in Bayern suchen und finden](#)

Schritt 12: Alvin und Lisa finden schnell eine passende Schule und speichern die Schul-Webseite, um sie später schnell wiederzufinden und versuchen, mögliche Ansprechpartner zu identifizieren.

Ablauf: Part 2 “Austausch mit der neuen Oberstufenkoordinatorin”

Schritt 1: Alvin möchte sich mit der neuen Oberstufenkoordinatorin austauschen, um über den Schulwechsel seiner Tochter zu sprechen und eine Einschätzung zu Lisas Möglichkeiten zu erhalten. Er hat gerade viel um die Ohren und kann nicht einfach kurz nach Bayern fahren, deshalb kommt nur ein Online Termin in Frage. Er hat von der Schule einen Link zum direkten Kontakt der Oberstufenkoordinatorin auf BIRD erhalten und schreibt ihr nun eine Nachricht per BIRD Chat. Er bittet sie um einen Gesprächstermin, um über den bevorstehenden Umzug nach Bayern und den Schulwechsel zu sprechen.

Schritt 2: Alvin erhält einige Stunden später eine Benachrichtigung, dass die Oberstufenkoordinatorin auf seine Mitteilung geantwortet hat, und schaut sich die Antwort an.

Schritt 3: Alvin bucht über die Schulwebsite einen Beratungstermin mit der Oberstufenkoordinatorin und erhält eine Kalenderdatei, welche er in den BIRD-Kalender in seinem Arbeitsbereich einpflegt, um daran erinnert zu werden.

Schritt 4: Alvin leitet den Termin aus seinem BIRD-Kalender hinaus an Lisa weiter, damit sie ebenfalls an dem Gespräch teilnehmen kann.

Schritt 5: Am besagten Tag wird Alvin durch seinen Kalender an den Termin erinnert. Er klickt auf den “Online beitreten” Button und wird in den Meetingraum der Oberstufenkoordinatorin geleitet. Die Oberstufenkoordinatorin rät ihm und Lisa, sich Informationsseiten zum bayrischen Schulsystem anzuschauen und erklärt, wie man mit Hilfe von BIRD den neuen Schulplatz beantragen kann und was man dafür benötigt.

Ablauf: Part 3 “Beantragen des neuen Schulplatzes”

Schritt 1: Alvin und Lisa füllen gemeinsam die Formulare und Anträge aus und schicken sie ab.

Schritt 2: Nach einer Weile bekommt Alvin auf seiner Data Wallet eine Benachrichtigung, dass die Dokumente bearbeitet wurden und empfängt ein Dokument mit der Bestätigung des neuen Schulplatzes.

Schritt 3: Die Annahme des Platzes bestätigt Alvin schriftlich. Die Bestätigung muss er nicht beim Schulamt einreichen, dies übernimmt die Schule für ihn.